

МЕТОД КОНТРОЛЯ УРОВНЯ НА ОСНОВЕ ГАУССОВСКОГО ПРОЦЕССА

Абдурахманов А.А.

Абдурахманов Ан.А.

Рустамова М.Я.

Ташкентский Университет Информационных Технологий им. Ал-Хоразмий
(Ташкент, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489654>

Аннотация. Из-за стабильного увеличения потребления энергии для обеспечения теплового комфорта в зданиях, роль устойчивой энергоэффективности в строительном секторе стала одной из актуальных проблем за последние несколько десятилетий для преодоления воздействия энергетических сооружений на окружающую среду, чтобы быть экологически дружелюбными к природе.

В этой статье рассматривается основанный на данных подход к выбору энергетических сооружений для управления климат-контролем до удовлетворительного уровня путем включения Гауссовского метода процессов, при котором прогнозирующая модель строится путем сопоставления динамики, сложности и взаимосвязанных записей энергопотребления здания с использованием метода контроля уровня (МКУ), который обеспечивает оптимальные решения для каждого временного шага.

Ключевые слова: Гауссовы процессы, управление на основе данных, неопределенные динамические системы, климат-контроль.

LEVEL CONTROL METHOD BASED ON GAUSS PROCESS

Abstract. Due to the steady increase in energy consumption to provide thermal comfort in buildings, the role of sustainable energy efficiency in the building sector has become one of the pressing issues over the past few decades to overcome the impact of energy buildings on the environment in order to be environmentally friendly to nature.

This article discusses a data-driven approach to selecting energy facilities to manage climate control to a satisfactory level by incorporating Gaussian Process Method, where a predictive model is built by comparing the dynamics, complexity, and interrelated building energy consumption records using the Level Control Method (MLM), which provides optimal solutions for each time step.

Keywords: Gaussian processes, data-driven control, uncertain dynamical systems, climate control.

Введение

Улучшения в распределении общей энергии, экономически оптимальные, являются одной из основных предпосылок для удовлетворения потребностей объектов в зонах застройки из-за высоких и колеблющихся цен на местных и глобальных энергетических рынках.

Обществу управляющих строительными объектами по-прежнему не хватает новых идей для решения проблем энергоэффективности, хотя в последнее время были исследованы и последовательно внедряются инновационные подходы к полному использованию требований к управлению энергопотреблением. С экологической точки

зрения, роль и вклад непрерывного сокращения энергопотребления для уменьшения воздействия выбросов парниковых газов имеет решающее значение для перехода к экологически чистой окружающей среде. Кроме того, традиционный подход к моделированию не является наиболее эффективным, поскольку он может учитывать динамику системы и динамический эффект системных возмущений /шумов. По этим причинам выявление проблем, связанных с энергетикой, в последние годы стало предметом повышенного интереса ученых из разных областей. Hesselbach и др. [1] и Herrmann с соавторами [2] предложили свое современное решение для оптимизации технологических цепочек и местоположений технических строительных услуг. Devoldere и др. [3],[4] провели свои исследования по влиянию, связанному с энергией, и предложениям по снижению затрат при проектировании машин на производственной линии. Комбинации измерения мощности с датчиками для мониторинга систем энергоменеджмента были еще одной значительной работой авторов [5-7]. С другой стороны, Zile [8] протестировал производительность идеи управления данными на основе искусственной нейронной сети и показал, что предложенный метод имеет многообещающее будущее. Поскольку моделирование энергетической системы здания с помощью обычного метода отнимает много времени, и необходимы альтернативные подходы.

В этой статье наш основной вклад заключается в исследовании проблемы, как упоминалось ранее, посредством обсуждения того, как Искусственный Интеллект (ИИ) может быть применен к данным, собранным с датчиков, расположенных в зданиях. В частности, мы реализуем метод гауссовых процессов (ГП) [9], который позволяет нам получить прогнозирующую модель, включив распространение неопределенности возмущения в состояния системы. Для достижения энергоэффективного управления с использованием управления конечным уровнем (УКУ), альтернативно называемого «Модель прогнозирующего управления», которая была применена к реальным системам и показала себя эффективным решением для диспетчерского управления, обеспечивающим экономию энергии с лучшим тепловым комфортом по сравнению с управлением на основе правил [10], [11], где статистическая модель обеспечивает оценку будущей реакции установки. Комбинируя упомянутые выше алгоритмы, можно спроектировать надежный контроллер, который сокращает как затраты, так и время, поскольку мы непосредственно работаем с данными без явного моделирования внутренних состояний. Предлагаемый метод является масштабируемым для многократной идентификации модели, ориентированной на управление, с учетом статистических данных о здании.

1. СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

В целом, общая энергия, поставляемая в строительные секторы, такие как офисы, университеты, многоэтажные дома и т.д., расходуется на вспомогательные услуги, которые включают в себя чиллеры, воздушные компрессоры, котлы и освещение, в целом в основном ОВКВ (Отопление и вентиляция систем, кондиционирования воздуха) системы. Кроме того, существуют три первичных источника излучения энергии: тепло, передаваемое из окружающей среды солнечным излучением, и последний - тепло, исходящее от дверных или оконных проемов. В рисунке 1 иллюстрирует возможные факторы, влияющие на энергию распределение с разных точек зрения, и можно увидеть, что взаимосвязи сложны, нелинейны, динамичны и неопределенны. Хотя может показаться возможным теоретически

смоделировать их динамические корреляции с приемлемой точностью для реалистичного понимания их поведения с точки зрения инженера-физика, в действительности контролировать их работу с точки зрения энергоэффективности чрезвычайно сложно.

1- Техническое обслуживание; 2 - Эксплуатация и техническое обслуживание;
3 - Поведение жильца; 4- Условия окружающей среды в помещении.
Рисунок 1. Факторы, влияющие на потребление энергии в зданиях [12]

Одним из способов преодоления трудностей, возникающих в традиционных методологиях моделирования, является использование моделирования на основе данных, которое собирает данные о потреблении энергии и эксплуатации, и разработка модели системы. Подход, основанный на данных, значительно сокращает как затраты, так и время, если работать с данными датчиков без явного моделирования внутренних состояний. Другим преимуществом доверительной идентификации системы, основанной на данных, является то, что метод масштабируется для идентификации ориентированной на управление модели для другого здания с учетом статистических данных.

Поскольку наше внимание сосредоточено на моделировании энергетической системы с неопределенностями, потребление энергии и отсутствие теплового комфорта являются двумя основными проблемами, которые необходимо решать при управлении энергопотреблением здания. Мы определяем p как объективный параметр (т.е. измерения мощности, энергии, температуры), и он определяется несколькими выходными измерениями y , которые в основном формулируются как функция управляющих входов и при динамическом моделировании. Данные системы могут быть получены либо с помощью программной системы SCADA (диспетчерское управление и сбор данных), либо непосредственно с соответствующих цифровых датчиков в виде данных временных рядов. Мы можем собрать матрицу данных временных рядов M^a следующим образом

$$M^a = [p^a, y^a, u^a] = \begin{cases} p^a = [p_i^a], & i = 1, 2, \dots, N \\ y^a = [y_{ij}^a], & i = 1, 2, \dots, N; j = 1, 2, \dots, N_p \\ u^a = [u_{ik}^a], & i = 1, 2, \dots, N; k = 1, 2, \dots, N_k \end{cases} \quad (1)$$

где a - верхний индекс для типа энергопотребляющего сооружения; i - интервал времени, индексы j -го выходного и k -го входного параметров соответственно; N - общее количество собранных данных; N_p - общее количество выходных параметров; N_u - общее количество входных параметров. Например, u_{ik}^a обозначает значение входного параметра k машины a с индексом i .

2. ИЗУЧЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАУССОВЫХ ПРОЦЕССОВ

В большинстве детерминированных алгоритмов машинного обучения трудности в процессе обучения возникают из-за нехватки неэффективных данных. Когда выбрана модель, направления исследования, известен результат ожидаемые от этой модели, входными данными оставляют обучающие данные. Хотя прогнозы аппроксиматоров мощности являются дискреционными, они гарантированы с "полной уверенностью". [13]. Чтобы преодолеть эту проблему, создайте модель, зависящую от соответствующих интеллектуальных алгоритмов, которые создают модель фреймворка с использованием стохастических аппроксиматор емкости, который накладывает обратную дисперсию на емкость отображения и сообщает о степени уязвимости модели [14]. Таким образом, чтобы смоделировать систему без каких-либо предварительных данных, нам изначально требуется вероятностная модель для покрытия неопределенностей модели. Для этой цели мы можем использовать непараметрический вероятностный Гауссовский процессы для разработки стохастической модели. Чтобы наглядно представить, что предполагается построить нами было представлен рисунок 2.

Рисунок 2. '+' - обучающие выборки. Аппроксиматоры детерминированных функций (слева) и аппроксиматор вероятностных функций (справа) [11].

3. ГАУССОВСКИЙ ПРОЦЕССЫ

Гауссовский процесс (ГП) - это набор случайных величин, которые совместно формируют гауссово распределение. То ГП модел является членом непараметрического класса методов идентификации нелинейных систем, который вычисляет новое

предсказание системы путем включения методов Байесовского вывода, применяемых к наборам статистических данных [15]. Модели ГП были успешно реализованы в различных областях исследований [16-19], благодаря возможности включения в модель различных видов предварительных данных [20], [21] для включения локальных моделей и статической характеристики, которая делает метод более привлекательным по сравнению с другими алгоритмами регрессии. ГП полностью определяется его функцией среднего значения и функцией ковариации. Очень часто используется определение функции среднего значения $m_f(x)$ и ковариационная функция $C_f(x_i, x_j)$ для пары (i, j) динамического процесса $f(x)$, рассматриваемого как

$$m_f(x) = E[f(x_i)] \quad (2)$$

$$C_f(x_i, x_j) = E[(f(x_i) - m_f(x))(f(x_j) - m_f(x))] \quad (3)$$

Чтобы разработать прогностическую модель с использованием предопределенных данных в разделе 1, мы используем GPs (для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к [13]).

Рассмотрим систему

$$y = f(x) + e$$

с Гауссовским шумом $e \sim N(0, \sigma_n^2)$ с дисперсией σ_n^2 и вектор регрессоров x из пространства входных измерений R^D , которое включает в себя авторегрессионные показатели выходов и вводов энергетической системы здания, и y - соответствующее выходное измерение относительно входного вектора x . Мы предполагаем, что

$$[y_1, y_2, \dots, y_n]^T \sim GP(0, K)$$

При $K = K_f + \sigma_n^2 I$ где $K \in R^{N \times N}$, $K_f \in R^{N \times N}$ является ли ковариационная матрица для системы без шумов вычисленной с использованием ковариационной функции $C_f(x_i, x_j)$ это применяется ко всем парам i и j обучающих данных D , I - это идентификационная матрица $N \times N$, а T означает транспонирование матрицы. Ниже мы приводим пример сложной ковариационной функции, состоящей из возведенной в квадрат экспоненциальной ковариационной функции и постоянной ковариационной функции из-за неопределенностей, вызванных окружающей средой:

$$C(x_i, x_j) = \sigma_f^2 \exp\left[-\frac{1}{2} \sum_{d=1}^D \theta_d (x_i^d - x_j^d)^2\right] + \sigma_n^2 \delta_{ij} \quad (4)$$

Прогнозирование с помощью ГП

Чтобы спрогнозировать новый результат y^* модели ГП для а данного входного сигнала x^* , мы полагаемся на Байесовскую структуру. Для пакета случайных величин $[y_1, y_2, \dots, y_n, y^*]$ мы определяем

$$Y_{N+1} \sim GP(0, K_{N+1})$$

с ковариационной матрицей

$$K_{N+1} = \begin{pmatrix} K & K_* \\ K_*^T & K_{**} \end{pmatrix}$$

где, $K_{N+1} \in R^{(N+1) \times (N+1)}$, $K_* \in R$, $K_{**} \in R$, при $K_* x = [C(x_1, x^*), \dots, C(x_N, x^*)]^T$

является вектором $N \times 1$ ковариаций между обучающими выборками и тестовой входной выборкой, $K_{**} = C(x^*, x^*)$ - является подматрицей

автоковариации тестовых входных данных. Наконец, мы получаем гауссово предсказание со следующими средним значением и дисперсией

$$E[y^*]=\mu(x^*)=m_f(x^*)+K_*^T K^{-1}(Y-m_f(X)) \quad (5)$$

$$\text{var}[y^*]=\sigma^2(x^*)=K_{**} - K_*^T K^{-1}K_* \quad (6)$$

4. МЕТОД КОНТРОЛЯ УРОВНЕЙ НА ОСНОВЕ ГП

В этом разделе мы сначала дадим введение в МКУ и поговорим о его компонентах. После этого мы подключаем ГП к МКУ и формируем управление, основанное на данных.

Введение в МКУ и его компоненты

Метод контроля уровней (МКУ) - широко используемый алгоритм управления, который предсказывает будущую реакцию установки, используя явную модель процесса для промышленного использования. Диапазон уровня прогнозирования N_h вместе с оптимизационной способностью алгоритмов МКУ справляться с ограничениями, которые часто встречаются в практике управления, сделали его популярным и широко используемым по сравнению с другими подходами во многих приложениях [22-26]. Рабочий стандарт ФНС продемонстрирован на рисунке 3, адаптированном из [27], и суммируется следующим образом:

1. Прогнозирование сигнала выхода системы $y(i+h)$ определяется для каждого дискретного момента времени i с использованием МКУ $h=1,2, \dots, N_h$. Прогнозы помечены как $\hat{y}(i+h|i)$, где h - оценка на шаг вперед от времени i , в то время как N_h и N_c - верхняя граница для уровней прогнозирования и контроля соответственно.
2. Вектор оптимального управляющего сигнала $u(i+h|i)$ для $h=0,1, \dots, N_h-1$ - определяется минимизацией ошибки оценки $\hat{y}(i+h|i)$ для $h=1,2, \dots, N_h$.
3. Применяется только первая составляющая вектора оптимального управляющего сигнала. На следующих этапах повторяется еще один преднамеренный тест на текущее, и вся процедура, описанная выше.

МКУ на базе ГП

Комбинируя модель ввода-вывода динамической системы с нашей моделью ГП, мы напишем динамическую систему следующим образом:

$$p(i)=f(x(i))+e(i) \quad (7)$$

где,

$$x(i)=[p(i-l_1), \dots, p(i-1), u(i-l_2), \dots, u(i), d(i-l_3), \dots, d(i)) \quad (8)$$

при $f \sim GP(\mu_f, \sigma_f^2)$, e - шум измерения, p -(прошлый) выходной сигнал, u - управляющий вход, d - входной сигнал экзогенного возмущения и l_1, l_2, l_3 являются запаздываниями для авторегрессионных выходов, управляющих входов и возмущений соответственно. Задержка авторегрессии l_1 обозначает порядок модели и выбирается вручную, но на практике в основном меньше 5.

Рисунок 3. Схема принципа управления конечным горизонтом, разница между верхним и нижним подзаголовками составляет один временной шаг [27]

Теперь давайте сосредоточимся на нашей задаче оптимизации МКУ. Благодаря наличию прогнозирования неопределенности в моделировании ГП, включение термина неопределенности в цель оптимизации МКУ позволяет спроектировать надежный контроллер, который оптимизирует действия в соответствии с достоверностью модели. В целом, задача оптимизации с минимизацией:

$$\sum_{h=0}^{N_h-1} \|\hat{p}^s(i+h)\|_Q^2 + \hat{\sigma}^{s2}(i+h) + \|u^s(i+h)\|_R^2$$

$$\begin{aligned} \text{подлежит } \hat{p}^s(i+h) &= m_f^s(x^s(i+h)) + K_*^s K^{s-1} (Y^s - m_f^s(X^s)) \\ \sigma_s^2(i+h) &= K_{**}^s - K_*^s K^{s-1} K_*^{sT} \\ \hat{p}^s(i+h) &\in P^s \\ u^s(i+h) &\in U^s, \quad h = 1, \dots, N_h \end{aligned} \quad (9)$$

где, s обозначает тип энергопотребляющих устройств a, b, c в здании; P - набор ограничений на выход состояния, U - набор возможных решений; $\|x\|_A^2 = x^T A x$ Евклидова норма для $x \in R^n$ и Q, R - положительно определенные матрицы.

ВЫВОДЫ

В этой статье мы попытались показать возможность моделирования динамической системы с использованием машинного обучения. В частности, Гауссовские процессы, применяемые к историческим данным, собранным с датчиков здания. После того, как мы определили метод сбора данных и смоделировали неопределенную энергетическую систему здания с помощью GP, мы внедрили этот метод в систему климат-контроля оптимизированным способом, где оптимальные решения определяются циклом МКУ на

каждом временном шаге управления. В конце концов, численный пример демонстрирует, чтобы дать представление о потенциалах моделирования ГП. Предлагаемый подход может быть принят в качестве нового инструмента для определения сложной динамической системы здания на основе ГП и количественной оценки их соответствующих перспектив энергосбережения при гарантировании теплового комфорта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

- [1] J. Hesselbach, C. Herrmann, R. Detzer, L. Martin, S.Thied, B. Ludemann, “Energy Efficiency through Optimized Coordination of Production and Technical Building Services”, 15th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering, 17-19 March, 2008.
- [2] C. Herrmann, S. Thiede, “Process Chain Simulation to Foster Energy Efficiency in Manufacturing”, CIRPJournal of Manufacturing Science and Technology, Vol. 1, No. 4, pp. 221-229, 2009.
- [3] T. Devoldere W. Dewulf, W. Deprez, B. Willems, JR. Duflou, “Improvement Potential for Energy Consumption in Discrete Part Production Machines”, 15th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering, 2007.
- [4] T. Devoldere W. Dewulf, W. Deprez, “Energy Related Life Cycle Impact and Cost Reduction Opportunities in Machine Design: The Laser Cutting Case”, 15th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering, 2008.
- [5] C. Herrmann, G. Bogdanski, A. Zein, “Industrial Smart Metering - Application of Information Technology Systems to Improve Energy Efficiency in Manufacturing”, 43rd CIRP International Conference on Manufacturing Systems, 2010.
- [6] A.M. Hashimov E.E. Novruzova, “New Technologies In Energy Sector and Automated Energy Accounting Systems and their Main Factors of Influence on Ecology”, International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE), Issue 42, Vol. 12, No. 1, pp. 53-57, March 2020.
- [7] C. Bauerdick, M. Helfert, B. Menz, E. Abele, “A Common Software Framework for Energy Data Based Monitoring and Controlling for Machine Power Peak Reduction and Workpiece Quality Improvements”, Procedia CIRP, Vol. 61, pp. 359-364, 2017.
- [8] M. Zile, “Improved Control of Transformer Centers Using Artificial Neural Networks”, International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE), Issue 40, Vol. 11, No. 3, pp. 23-33, September 2019.
- [9] C.K.I. Williams, C.E. Rasmussen, “Gaussian Processes for Regression”, Advances in Neural Information Processing Systems, Vol. 8, pp. 514-520, MIT Press, 1996.
- [10] D. Sturzenegger, D. Gyalistras, M. Morari, R. Smith. “Model Predictive Climate Control of a Swiss Office Building: Implementation, Results, and Cost-Benefit Analysis”, IEEE Transactions on Control Systems Technology, Vol. 24, No. 1, pp. 1-12, 2016.
- [11] Sh. Abdufattokhov, K. Ibragimova, D. Gulyamova, K. Tulaganov, “Gaussian Processes Regression based Energy System Identification of Manufacturing Process for Model Predictive Control”, International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, Vol. 8, No. 9, pp. 4927-4932, 2020.

- [12] H. Yoshino, T. Hong, N. Nord, "IEA EBC Annex 53: Total Energy Use in Buildings - Analysis and Evaluation Methods", *Energy and Buildings*, Vol. 152, pp. 124-136, 2017.
- [13] Sh. Abdufattokhov, B. Muhiddinov, "Probabilistic Approach for System Identification using Machine Learning", *International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)*, IEEE Proceedings, 2019.
- [14] M.H. Aliabadi, N.M. Tabatabaei, S.R. Mortezaei, "Energy Storage System and CVAR Minimization in Microgrid Operation under Uncertainties Considering", *International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE)*, Issue 39, Vol. 11, No. 2, pp. 6-12, June 2019.
- [15] K. Thompson, "Implementation of Gaussian Process Models for Non-Linear System Identification", Ph.D. Thesis, University of Glasgow, Glasgow, 2009.
- [16] J.Q. Candela, C.E. Rasmussen, "Analysis of Some Methods for Reduced Rank Gaussian Process Regression", *Lecture Notes in Computer Science*, Vol. 1, pp. 33-55, 2005.
- [17] K. Azman, J. Kocijan, "Application of Gaussian Processes for Black-Box Modelling of Biosystems", *ISA Transactions*, Vol. 46, No. 4, pp. 443-457, 2007.
- [18] G. Gregorcic, G. Lightbody, "Nonlinear System Identification: From Multiple-Model Networks to Gaussian Processes", *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, Vol. 21, pp. 1035-1055, 2008.
- [19] Sh. Abdufattokhov, B. Muhiddinov, "Stochastic Approach for System Identification using Machine Learning", *Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines (Dynamics)*, IEEE, pp. 1-4, 2019.
- [20] E. Solak, R. Murray-Smith, W.E. Leithead, D.J. Leith, C.E. Rasmussen, "Derivative Observations in Gaussian Process Models of Dynamic Systems", *Advances in Neural Information Processing Systems*, MIT Press, pp. 529-536, 2003.
- [21] C.E. Rasmussen, C.K. Williams, "Gaussian Processes for Machine Learning", MIT Press, Vol. 1, Cambridge, MA, 2006.
- [22] J. Kocijan, "Modelling and Control of Dynamic Systems Using Gaussian Process Models", Springer, 2016.
- [23] D. Angeli, J. Rawlings, "Economic Optimization Using Model Predictive Control with a Terminal Cost", *Annual Reviews in Control*, Vol. 35, No. 2, pp. 178-186, 2011.
- [24] M. Diehl, G. Bock, J. Schlöder, R. Findeisen, Z. Nagy, F. Allgower, "Real-Time Optimization and Nonlinear Model Predictive Control of Processes Governed by Differential-Algebraic Equations", *Journal of Process Control*, Vol. 12, No. 4, pp. 577-588, 2002.
- [25] B. Kouvaritakis, M. Cannon, P. Couchman, "MPC as a Tool for Sustainable Development Integrated Policy Assessment", *IEEE Trans. Autom. Control*, Vol. 51, No.1, pp. 145-149, 2006.
- [26] P. Patrinos, S. Trimboli, A. Bemporad, "Stochastic MPC for Real-Time Market-Based Optimal Power Dispatch", *Proceedings of the 50th Conference on Decision and Control*, Orlando, USA, pp. 7111-7116, 2011.
- [27] G. Serale, M. Fiorentini, A. Capozzoli, D. Bernardini, A. Bemporad, "Model Predictive Control (MPC) for Enhancing Building and HVAC System Energy Efficiency: Problem Formulation, Applications and Opportunities", *Energies*, Vol. 11, No. 3, pp. 1-35, 2018.